

CHEMICAL SCIENCES

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ РІЧКИ ДНІПРО ДЕРЕВНИМИ МЕМБРАНАМИ

Мельник Л.О.

Доктор хімічних наук, старший науковий співробітник

Дульнева Т.Ю.

Доктор хімічних наук, старший науковий співробітник

Деремешко Л.А.

Кандидат хімічних наук, науковий співробітник

Баранов О.І.

Провідний інженер

Троянський А.О.

Інженер II категорії

Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України

RESEARCH OF THE EFFICIENCY OF THE DNIPRO RIVER WATER PURIFICATION USING WOOD MEMBRANES

Melnyk L.

Doctor of chemical sciences, senior researcher

Dulneva T.

Doctor of chemical sciences, senior researcher

Deremeshko L.

Candidate of chemical sciences, researcher assistant

Baranov O.

Leading engineer

Troyansky A.

II category engineer

A.V. Dumansky Institute of Colloidal Chemistry and Water Chemistry National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

Анотація

Показана висока ефективність застосування трубчастих мікрофільтраційних мембран з деревини, розроблених в Інституті колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, для очистки води р. Дніпро від завислих речовин та сполук Fe, а також її знезараження до показників, нижчих за норми для питної води. Виявлена можливість зниження вмісту сполук Mn та забарвленості в процесі обробки дніпровської води, а також можливість кондиціонування (доочищення) водопровідної води. Встановлено, що в разі очищення дніпровської води деревною мембраною в присутності невисокої дози $Al_2(SO_4)_3$ питома продуктивність мембрани в 3 рази перевищує аналогічну характеристику процесу, здійсненого без додавання коагулянту.

Abstract

The high efficiency of the tubular wood membranes (developed at A.V. Dumansky Institute of Colloid Chemistry and Water Chemistry of the National Academy of Sciences of Ukraine) in the process of Dnipro river water purification from suspended substances and Fe compounds as well as its disinfection to levels lower than existing norms for drinking water were shown. The possibility of reducing the content of Mn compounds and the color in the process of the river water treatment as well as the possibility of conditioning (post-treatment) of tap water were revealed. It was established that in the case of treatment of the river water using a wood membrane in the presence of a low dose of $Al_2(SO_4)_3$, the specific productivity of the membrane was 3 times higher than the value of the same parameter in the case of treatment without the addition of coagulant.

Ключові слова: деревна мембрана, мікрофільтрація, вода річки Дніпро та водопровідна вода, очищення, знезараження.

Keywords: wood membrane, microfiltration, Dnipro river water and tap water, purification, disinfection.

Вступ. В останні роки здійснюються дослідження з визначення перспектив використання в процесах очистки та знезараження води мембран на основі природної відновлюваної сировини – дере-

вини як ефективною альтернативою існуючим традиційним матеріалам для отримання мембран [1-4]. Вперше в Україні з метою зменшення витрат на виготовлення полімерних та керамічних мембран тру-

бчасті мікрофільтраційні мембрани на основі деревини було розроблено в ІКХХВ ім. А.В. Думанського НАН України [5-7]. Суттєвою перевагою деревини є її екологічність, доступність, низька вартість та простота обробки. За наявними оцінками, вартість побутового фільтру очистки води із деревини може бути в 10 разів нижчою вартості сучасних комерційних фільтруючих пристроїв. Разом із цим, актуальними залишаються дослідження взаємозв'язку між структурою деревини та ефективністю очистки, пошук найбільш перспективних для використання в якості мембран порід деревини, що забезпечують високу ефективність затримки домішок при високій питомій продуктивності по фільтрату, розробка методів модифікування мембран з метою вдосконалення їх розподільчих характеристик. Значний практичний інтерес становлять дослідження ефективності очистки природних поверхневих вод та кондиціонування водопровідної води з використанням деревних мембран, а також встановлення ресурсу експлуатації останніх при обробці вказаних типів вод. Слід відмітити, що на сьогодні в світовій практиці використання зазначених мембран для процесів водоочищення та водопідготовки знаходиться на початковому етапі.

Мета роботи полягала у дослідженні процесу очищення води р. Дніпро, а також кондиціонування (доочищення) водопровідної води м. Києва розробленими нами новітніми трубчастими деревними мембранами.

Методи та об'єкти дослідження. Для досліджень застосовували трубчасті мікрофільтраційні мембрани, виготовлені з повітряно-сухої заболонної деревини. Волокна деревної мембрани були спрямовані перпендикулярно до осі фільтрування, яке проводили з боку зовнішньої поверхні трубчасті мембрани. Загальна та робоча довжина мембрани становили, відповідно, 125 і 95 мм; зовнішній і внутрішній діаметри, відповідно, 11 і 5 мм. Максимальний розмір пор мембран, визначений методом точки бульбашки [8], складав 11,7-13,4 мкм. За розміром пор деревну мембрану можна віднести до мікрофільтраційної [9].

З метою надання деревині бактерицидного ефекту мембрани заздалегідь витримували у розчині AgNO_3 протягом 10 діб, після чого промивали

під тиском дистильованою водою близько години, що також сприяло вимиванню із мембран природних органічних сполук, які можуть впливати на якість води. Безпосередньо перед проведенням досліджень мембрани попередньо набухали в дистильованій воді.

Дослідження здійснювали з використанням води р. Дніпро (водозабір Дніпровської водопровідної станції) та водопровідної води (м. Київ). Для експериментів використовували дослідну баромембранну установку, яка працювала в проточно-рециркуляційному режимі. Після кожного експерименту мембрани регенерували шляхом зворотного промивання потоком дистильованої води, що дозволяло у більшості випадків відновлювати їх початкову питому продуктивність.

Загальний вміст феруму ($\text{Fe}_{\text{заг}}$) у воді визначали методом колориметрії з сульфосаліциловою кислотою [10], вміст Mn – атомно-абсорбційним методом з використанням спектрофотометра С-115-М1 [11]. Каламутність та забарвленість води вимірювали фотометричним методом за стандартними методиками [12]. Мікробіологічні дослідження з визначення числа загальних та термостабільних коліформ в пробах води здійснювали за методикою [13].

Питому продуктивність (J_v , $\text{м}^3/\text{м}^2\cdot\text{год}$) мембрани розраховували за наступною формулою [14]:

$$J = \frac{V_{\text{п}}}{S \cdot t} \quad (1)$$

де: $V_{\text{п}}$ – об'єм пермеату, м^3 ; S – площа мембрани, м^2 ; t – час відбору пермеату, год.

Обговорення результатів досліджень. На рис. 1 наведено результати очищення води р. Дніпро мікрофільтраційною деревною мембраною в залежності від тривалості обробки (τ) при робочому тиску 0,2 МПа.

Показано (рис. 1, крива 1), що в процесі фільтрування каламутність (T) пермеату різко знижується (з 0,85 до $< 0,3$ $\text{мг}/\text{дм}^3$) вже протягом перших 2-х годин, досягаючи практично постійного значення, яке є нижчим від нормативних значень цього показника для питної води [15].

Рис. 1. Залежність каламутності (T) пермеату (1), концентрації в ньому заліза (2) та мангану (3), а також питомої продуктивності деревної мембрани (4) від тривалості процесу фільтрування води р. Дніпро. $pH - 7,8$; $P - 0,2$ МПа

Паралельно зі зниженням каламутності протягом двох годин від початку фільтрування води спостерігається також зменшення в пермеаті від 0,22 до 0,1 мг/дм³ концентрації заліза (рис. 1, крива 2), що є нижчим ніж гранично допустима концентрація (ГДК) цього компонента у питній воді (0,2 мг/дм³) [14]. Концентрація мангану в пермеаті за вказаний період знизилась від 0,25 до 0,24 мг/дм³, продовжуючи поступове падіння протягом подальшої обробки (до 0,21 мг/дм³).

Аналіз питомої продуктивності мембрани (J_v) в процесі фільтрування (рис. 1, крива 4) виявив різке її падіння протягом першої години обробки (з 0,62 до 0,25 м³/м²·год) та подальше повільне зменшення, що пов'язано з формуванням на поверхні трубки з деревини динамічної мембрани із завислих речовин, у тому числі, малорозчинних сполук заліза та мангану.

Очевидно, одержані результати свідчать про те, що вода р. Дніпро містить певну кількість малорозчинних форм заліза та мангану, які ефективно затримуються мікрофільтраційною мембраною. Недостатній ступінь очищення води р. Дніпро від сполук мангану (ГДК=0,05 мг/дм³) пов'язаний, вірогідно, з порівняно низькою

концентрацією у воді сполук Fe(III), яка є недостатньою для формування ефективної динамічної мембрани, здатної забезпечити каталітичне окиснення розчинних сполук Mn(II) до малорозчинних форм з подальшою їх затримкою в процесі мікрофільтрації. Порівняння кінетичних кривих зміни концентрації мангану в пермеаті, а також зміни питомої продуктивності мембрани (рис.1) свідчить про суттєву роль динамічної мембрани в видаленні сполук вказаного елемента з річкової води. Можна припустити, що вища концентрація сполук заліза у воді (що може спостерігатися протягом року) сприятиме більш глибокому видаленню сполук Mn в процесі обробки мікрофільтраційною деревною мембраною.

Нами також спостерігалось зниження забарвленості річкової води (від 24 до 6 градусів за хром-кобальтовою шкалою) в процесі обробки деревними мембранами.

Встановлено також, що обробка води р. Дніпро мембранами з деревини забезпечує ефективне знезараження води від бактерій групи кишкових паличок (таблиця).

Таблиця

Результати мікробіологічного дослідження зразків води р. Дніпро до і після мікрофільтраційної обробки деревними мембранами

Досліджувані зразки води	Загальні коліформи, КУО/100 см ³	Термостабільні коліформи, КУО/100 см ³
Вода р. Дніпро	6,0·10 ²	0
Пермеат	0	0

Оцінку впливу невисоких концентрацій коагулянту на процес очищення дніпровської води деревними мембранами здійснювали шляхом додавання

у вихідну воду 7,5 мг/дм³ Al₂(SO₄)₃. Як зазначається у [16], використання гібридного (коагуляція/мікро-

фільтрація) процесу призводить до зменшення забруднення мембрани, знижує закупорювання пор останньої і опір утвореного на мембрані шару, а також підвищує ефективність зворотної промивки мембрани. Процес мікрофільтрації з додавання коагулянту (рис. 2) проводили за умов, аналогічних дослідженню при його відсутності (рис. 1).

Встановлено, що додавання $Al_2(SO_4)_3$ не впливає на результати очищення річкової води від завислих речовин та сполук заліза. Кінетичні криві

зміни каламутності пермеату (рис. 2, крива 1) та концентрації в ньому заліза (рис. 2, крива 2) в присутності коагулянту є практично ідентичні відповідним кінетичним кривим на рис. 1. В присутності $Al_2(SO_4)_3$ зберігається також характер зміни питомої продуктивності мембрани, а саме: вказана характеристика різко знижується протягом першої години обробки, зменшуючись у подальшому повільно протягом всього експерименту (рис. 2, крива 4).

Рис. 2. Залежність каламутності (T) пермеату (1), концентрації в ньому заліза (2) та мангану (3), а також питомої продуктивності деревної мембрани (4) від тривалості процесу фільтрування води р. Дніпро з додаванням $Al_2(SO_4)_3$. $C_{Al_2(SO_4)_3} = 7,5 \text{ мг/дм}^3$; $pH = 7,4$; $P = 0,2 \text{ МПа}$

Однак, як свідчить порівняння даних на рис 1 та 2, при обробці дніпровської води з додаванням $Al_2(SO_4)_3$ питома продуктивність деревної мембрани у ~ 3 рази перевищує аналогічну характеристику для випадку обробки у відсутності коагулянту. Очевидно, за зазначених умов не спостерігалось закупорювання дрібних пор мембрани, що обумовлено утворенням порівняно великих часточок гідроксисполук $Al(III)$. При цьому відбувалося також формування динамічної мембрани із більшим розміром пор, ніж у випадку відсутності коагулянту. Таким чином, одержані нами результати підтверджують наявні в літературі дані щодо перспективності використання гібридного (коагуляція/мікрофільтрація) процесу з метою зменшення забруднення мембран та попередження падіння трансмембранного потоку (підвищення робочого тиску) в процесі мікрофільтраційної очистки води.

Як видно із рис.2 (крива 3), концентрація мангану в пермеаті поступово зменшується протягом

всієї тривалості експерименту (з 0,25 до 0,13 мг/дм^3), що узгоджується з результатами, наведеними на рис.1 та свідчить, як вже наголошувалося раніше, про суттєву роль динамічної мембрани у видаленні сполук вказаного елемента з води.

З метою підготовки рекомендацій щодо використання мікрофільтраційних деревних мембран проведено дослідження з кондиціонування водопровідної води м. Києва з їх застосуванням.

Як видно з рис. 3, в процесі мікрофільтрації водопровідної води через деревну мембрану спостерігається видалення з води сполук Mn , концентрація якого в пермеаті вже через 7-9 годин від початку експерименту знижувалася до 0,08 мг/дм^3 . При концентрації Fe у вихідній водопровідній воді на рівні 0,2 мг/дм^3 його вміст в фільтраті становив $< 0,1 \text{ мг/дм}^3$, що є значно нижчим ГДК цього компоненту в питній воді.

Рис. 3. Зміна концентрації Mn у водопровідній воді в процесі її фільтрування через деревну мембрану. $P = 0,3$ МПа

Як свідчать дані, наведені на рис. 4, питома продуктивність деревної мембрани в процесі мікрофільтрації водопровідної води різко зменшується

протягом першої години обробки, повільно знижуючись в подальшому, що обумовлено формуванням на її поверхні динамічної мембрани.

Рис. 4. Зміна питомої продуктивності деревної мембрани в процесі фільтрування водопровідної води. $P = 0,3$ МПа

При порівнянні даних на рис. 4 з результатами, наведеними на рис 1 та 2, звертає на себе увагу факт вкрай низької продуктивності деревної мембрани при фільтруванні водопровідної води. Хоча мембрана, яка використовувалась в експерименті з кондиціонування водопровідної води, перед початком досліджень мала вдвічі нижчу продуктивність по дистильованій воді, у порівнянні з мембраною, що була використана нами в дослідженнях по фільтруванню води р. Дніпро (відповідно, 1,1 та 2,7 $\text{м}^3/\text{м}^2 \cdot \text{год}$ при тиску 0,2 МПа), це не може в повній мірі пояснити її нижчу в 10 разів продуктивність в процесі кондиціонування. Очевидно, причиною цього явища є суттєво менший розмір завислих речовин в водопровідній воді, що призводить до закупорювання тонких пор мембрани, що також узгоджується з уявленнями щодо впливу малих доз коагулянта на процес.

Висновки. Таким чином, показана можливість ефективної очистки та знезараження річкової води, а також доочистки водопровідної води фільтруванням через деревну мембрану, що обумовлено стеричним механізмом затримки домішок мембраною з одночасним формуванням на поверхні останньої додаткового затримувального шару у вигляді динамічної мембрани із завислих речовин, зокрема, гідроксисполук заліза та малорозчинних сполук мангану. Підтверджено перспективність використання гібридного (коагуляція/мікрофільтрація) процесу з метою зменшення забруднення деревних мембран та попередження падіння трансмембранного потоку.

Список літератури

1. Liu M., Lu Q., Yu W. The improvement of heavy metals removal by wood membrane in drinking

- water treatment: Comparison with polymer membrane and associated mechanism. *Chemosphere*. 2023, V. 324, 138297.
2. Zhao F., Lu Q., Yu W., Liu M. Gravity-driven filtration system based on wood membrane coupled with polymer membrane strengthening heavy metal removal from source water: insight of performance and mechanism. *Chinese Journal of Environmental Engineering*. 2023, V. 17, N 3. P. 806–816.
3. Jiao M., Yao Y., Chen Ch., Jiang B., Pastel G., Lin Z., Wu Q., Cu M., He S., Hu L. Highly Efficient Water Treatment via a Wood-based and Reusable Filter. *ACS Materials Letters*. 2020. V. 2, N. 4, P. 430–437.
4. Dulneva T.Yu., Deremeshko L.A., Ievleva O.S. Current state and prospects of using lignocellulose (wood) membranes for water purification. *Journal of Water Chemistry and Technology*. 2022. Vol. 44, №6. P. 488–493.
5. Dulneva T.Yu., Deremeshko L.A., Bilyk Yu.S., Kucheruk D.D., Goncharuk V.V. Water treatment from aluminum using a wood membrane. *Journal of Water Chemistry and Technology*. 2018. Vol. 40, N. 4. P. 241–245.
6. Дульнева Т.Ю., Деремешко Л.А., Кучерук Д.Д., Гончарук В.В. Сумісне очищення води від алюмінію і фтору деревною мембраною. Біоресурси і природокористування. 2018. Т. 10, № 3–4. С. 105–112.
7. Дульнева Т.Ю. Сумісне очищення води від сполук феруму та маргану мікрофільтраційною мембраною з глинистих мінералів. *Доповіді національної академії наук*. 2019. № 9. С. 105–111.
8. Brock T.D. *Membrane Filtration*. Berlin, Heidelberg, New York: Springer-Verlag, 1983. 381 p.
9. Water filtration using plant xylem / S.H. Boutilier Michael, J. Lee, V. Chambers et al. *Plos One*. 2014. V. 9. P. 1–8. [http:// dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0089934](http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0089934).
10. Новиков Ю.В., Ласточкина К.О., Болдина В.Н. Методы исследования качества воды водоемов. М.: Медицина, 1990. 400 с.
11. Алемасова А.С., Рокун А.Н., Шевчук И.А. Аналитическая атомно-абсорбционная спектроскопия. Донецк, 2003. 327 с.
12. Перлова О.В., Перлова Н.О. Органолептичні показники якості води. Одеса: ОНУ, 2019. 42 с.
13. МІ 10.2.1-113-2005, Санітарно-мікробіологічний контроль якості питної води. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 03.02.2005 № 60.
14. Baker R.W. *Membrane Technology and Applications*. New York: Willey, 2012. 575 p.
15. ДСТУ 7525: 2014. Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості. Київ: Мінекономрозвитку України, 2014. 30 с.
16. Malkoske T. A., Verube P.R., Andrews R. C. Coagulation/flocculation prior to low pressure membranes in drinking water treatment: A review. *Environmental Science: Water Research & Technology*. 2020. V. 6, N 11. P. 2993–3023.